

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№1(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 138 sahifa,
20-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorligini aniqlash	16
<i>Akramova Dildora Ergashboy qizi</i>	
Bola tarbiyasida o'yinning ahamiyati	21
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, O'ktamova Nasiba Ravshan qizi</i>	
O'quvchilarning loyiha-tadqiqot faoliyatini tashkil etishning ilmiy asoslari	25
<i>Sobirova Nilufar Azimboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayonni tashkil etish	29
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Ko'zibayeva Nasiba O'tkir qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda sensor tarbiyani rivojlantirish texnologiyalari	32
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Allaberdiyeva Mardona O'tkirbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni jismoniy tarbiyalash mazmuni va vazifalari.....	37
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Mirsharfova Shahinabegim Saidabbos qizi</i>	
Gandbolchi sportchilarni jismoniy tayyorgarligida harakatli o'yinlarning tarbiyaviy rivojlantiruvchi vazifalari	41
<i>Ibodullayeva Munira Atabek qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda dars samaradorligini oshirishda noan'anaviy usullardan foydalanish samaradorligi.....	44
<i>Yusufaliyeva Gulnora Abduraxmonovna</i>	
Modern Requirements for a Teacher's Pedagogical Skills in the Context of Digital Transformation in Education.....	49
<i>Abira Bakhramova</i>	
Ta'lim muassasalarida o'smir yoshlarning ijtimoiylashuv jarayonini samarali tashkil etishga yordam beruvchi pedagogik omillar va shart-sharoitlar	54
<i>Artikova Gulnoza Xasanovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtisodiy tarbiya berishning nazariy-pedagogik asoslari	57
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
Kognitiv lingvistika va konseptologiya masalalari	60
<i>Meyliqulova Manzura Abdullayevna</i>	
Developing Law Students' Writing Competence Through the IRAC Method in Legal English Classes: A Comprehensive Study at TSUL.....	63
<i>Noila Mustafojeva</i>	
Tarixiy obidalarning restavratsiya jarayonlarining o'rganilish tarixi	67
<i>Ochilov Davron Bahodir o'g'li</i>	
Oliy ta'limda baholash jarayonini avtomatlashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanishi.....	72
<i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Mamadaliyeva Kamolaxon Xayrullo qizi</i>	
Tabiiy yorug'lik va barqaror energiya manbalarini integratsiyalashgan mini home loyihasi.....	76
<i>Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li, Qodirjonov Oyatillo Abdulboqi o'g'li</i>	
Talabalarning tarixiy tafakkurini rivojlantirishda madaniy meros vositalarining pedagogik ahamiyati.....	80
<i>Rajabova Matluba Toshkentboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	83
<i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>	
Raqamli kommunikatsiyalarni o'smirlar shaxsiyatining rivojlanishiga ta'siri	86
<i>Shomurotova Nigoraxon Nabijonovna</i>	
Talabalarning chizma geometriya fanini mustaqil bilish faoliyatiga oid kompetensiyalarini "Visio" dasturi vositasida rivojlantirish metodikasi	90
<i>Tashimov Nurlan Erpolatovich</i>	

Shaxslararo munosabatlar – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida.....	94
Uralova Muxabbat Sanjar qizi	
O'zbek tili darslarida raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish tajribasi	98
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Психологическая готовность разведенных людей к вступлению в новый брак и приоритеты при выборе партнера.....	101
Саидвалиева Шодия Рихсихужа кизи	
Воспитание любви к прекрасному у дошкольников в развивающей предметно-пространственной среде: теоретико-методический аспект.....	107
Терехова Ольга Евгеньевна, Темирова Барно Кёмхоновна	
Методика формирования наблюдательности у детей 6–7 лет в процессе целенаправленных прогулок-наблюдений.....	111
Терехова Ольга Евгеньевна, Шокиржонова Мохира Илхомжон кизи	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash texnologiyalari	115
Artikbayeva Aziza Abror qizi	
Zamonaviy darslarda guruhlarda ishlash metodikasi	118
Berdiyeva Lobar Norqobulovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faol rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish.....	120
Esanova Maysara Umirovna	
Logopediyada axborot texnologiyalarini qo'llash metodlari	124
Feruza Yusupova Akildjanovna	
Axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni va rivojlanish bosqichlari.....	130
Qodirov Farrux Ergash o'g'li, Allanazarova Anora Muxobir qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ilmiy-ijodiy kompetentsiyalarini rivojlantirish	134
Umarov Xusniddin	

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ РАЗВЕДЕННЫХ ЛЮДЕЙ К ВСТУПЛЕНИЮ В НОВЫЙ БРАК И ПРИОРИТЕТЫ ПРИ ВЫБОРЕ ПАРТНЕРА

Саидвалиева Шодия Рихсихужа кизи
Независимый исследователь НИИ “семья и пол”

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы психологической готовности разведённых людей к вступлению в новый брак, а также приоритеты при выборе брачного партнёра. Для проведения научного исследования были сформулированы цель и задачи, заключающиеся в теоретическом и эмпирическом обосновании особенностей формирования психологической готовности разведённых людей к вступлению в новый брак. Проанализированы психологические исследования, раскрывающие сущность психологической готовности разведённых людей к повторному браку. Особое внимание уделено изучению признаков и мотивов вступления в новый брак.

аскрыто и проанализировано базовое понятие “психологическая готовность к браку”, представлены основные признаки повторного брака. Установлено, что вступление в новый брак представляет собой ненормативный семейный кризис, характеризующийся рядом психологических проблем, в частности психологической и эмоциональной адаптацией к новому супружескому партнёру, а также принятием родительских функций по отношению к детям партнёра. Определено, что основными проблемами повторных браков являются трудности во взаимоотношениях с детьми нового партнёра, обременение повторного брака нерешёнными проблемами предыдущего брака (незавершённые отношения с бывшим супругом), сложности в установлении близких отношений с членами новой семьи (родителями, братьями и сёстрами), проблемы в определении границ новой семьи и ролевое неопределение. Представлены результаты эмпирического исследования, в котором определены приоритеты разведённых людей при выборе брачного партнёра. В исследовании приняли участие 88 разведённых женщин и 54 разведённых мужчины. Установлено, что при выборе нового брачного партнёра разведённые женщины отдают предпочтение активным, ответственным, надёжным, самостоятельным, заботливым и целеустремлённым мужчинам, способным решать жизненные трудности, обеспечивать семейный бюджет и поддерживать домашнее хозяйство. Мужчины, в свою очередь, в большей степени ориентируются на то, чтобы будущая супруга была хорошей воспитательницей детей, умела создавать семейный уют, готовить, отличалась ответственностью, эмпатичностью, нежностью, уступчивостью и сдержанностью. Обозначена перспектива дальнейших исследований, заключающаяся в обосновании путей и методов формирования психологической готовности разведённых людей к вступлению в новый брак.

Ключевые слова: повторный брак, новый брак, психологическая готовность к браку, развод, семья.

Annotatsiya: Mazkur maqolada ajrashgan shaxslarning yangi nikohga kirishga psixologik tayyorgarligi muammolari hamda turmush o'rtog'ini tanlashdagi ustuvorliklar yoritilgan. Ilmiy tadqiqotni amalga oshirish jarayonida ajrashgan shaxslarning yangi nikohga kirishga psixologik tayyorgarligini shakllantirish xususiyatlarini nazariy va empirik jihatdan asoslashga qaratilgan maqsad va vazifalar belgilandi. Tadqiqot doirasida ajrashgan shaxslarning yangi nikohga psixologik tayyorgarligi mohiyatini ochib beruvchi psixologik tadqiqotlar tahlil qilindi. Yangi nikohga kirishning belgilari va motivlarini o'rganishga alohida e'tibor qaratildi. "Nikohga psixologik tayyorgarlik" tushunchasi ochib berildi va tahlil qilindi, takroriy nikohning asosiy belgilariga tavsif berildi.

Tahlillar natijasida yangi nikohga kirish me'yoriy bo'lmagan oilaviy inqiroz sifatida namoyon bo'lishi aniqlanib, u qator psixologik muammolar bilan tavsiflanishi ko'rsatildi. Jumladan, yangi turmush o'rtog'iga psixologik va emotsional moslashuv, begona bolalarga nisbatan ota-onalik funksiyalarini qabul qilish hamda avvalgi nikohdan bo'lgan farzandlarga nisbatan ota-onalik majburiyatlarini saqlab qolish kabi holatlar ushbu jarayonda muhim o'rin tutadi. Takroriy nikohlarning asosiy muammolari sifatida yangi turmush o'rtog'ining farzandlari bilan munosabatlardagi qiyinchiliklar, avvalgi nikohda hal etilmagan muammolarning yangi nikohga ko'chib o'tishi (sobiq turmush o'rtog'i bilan tugallanmagan munosabatlar), yangi oila a'zolari (ota-onalar, opa-singil va aka-ukalar) bilan yaqin munosabatlarni o'rnatishdagi murakkabliklar, yangi oilaning chegaralarini belgilashdagi muammolar va rollarning noaniqligi aniqlandi.

Maqolada empirik tadqiqot natijalari ham keltirilgan bo'lib, unda ajrashgan shaxslarning nikohiy sherik tanlashdagi ustuvor yo'nalishlari aniqlangan. Tadqiqotda 88 nafar ajrashgan ayol va 54 nafar ajrashgan erkak ishtirok etdi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, ajrashgan ayollar yangi turmush o'rtog'ini tanlashda faol, mas'uliyatli, ishonchli, mustaqil, g'amxo'r va maqsadga intiluvchan erkaklarni afzal ko'radilar hamda ularning hayotiy qiyinchiliklarni yenga olishiga, oilaviy byudjetni ta'minlashiga va uy xo'jaligini barqaror yurita olishiga e'tibor qaratadilar. Erkaklar esa kelajakdagi rafiqasining bolalarni to'g'ri tarbiyalay olishi, oilaviy muhitni yaratishi, mazali taomlar tayyorlashi, mas'uliyatli, empatik, muloyim, murosaga moyil va vazmin bo'lishini muhim deb hisoblaydilar. Tadqiqot yakunida ajrashgan shaxslarning yangi nikohga psixologik tayyorgarligini shakllantirish yo'llari va metodlarini asoslashga qaratilgan keyingi ilmiy izlanishlar istiqbollari belgilab berildi.

Kalit so'zlar: takroriy nikoh, yangi nikoh, nikohga psixologik tayyorgarlik, ajrashish, oila.

Abstract: The article addresses the issue of psychological readiness of divorced individuals to enter into a new marriage, as well as their priorities when choosing a marital partner. The purpose and objectives of the study were formulated to provide a theoretical and empirical substantiation of the characteristics of forming psychological readiness for remarriage among divorced people. Psychological studies revealing the essence of psychological readiness for a new marriage are analyzed. Special attention is paid to the signs and motives of entering into a new marriage. The core concept of "psychological readiness for marriage" is examined, and the main characteristics of remarriage are identified.

It is established that entering into a new marriage constitutes a non-normative family crisis, characterized by a range of psychological challenges, including psychological and emotional adaptation to a new spouse and the acceptance of parental roles toward a partner's children. The study determines that the main problems of remarriages include difficulties in relationships with the new partner's children, the transfer of unresolved issues from a previous marriage (unfinished relationships with a former spouse), difficulties in establishing close relationships with members of the new family (parents, siblings), problems in defining the boundaries of the new family, and role ambiguity. The results of an empirical study are presented, identifying the priorities of divorced individuals when choosing a marital partner. The sample included 88 divorced women and 54 divorced men. The findings show that divorced women tend to prefer active, responsible, reliable, independent, caring, and goal-oriented men who are able to cope with life challenges, provide financial stability, and maintain household well-being. Men, in turn, place greater emphasis on a future spouse's ability to raise children, create family comfort, prepare meals, and demonstrate responsibility, empathy, tenderness, compliance, and emotional restraint. Prospects for further research are outlined, focusing on substantiating effective ways and methods for developing psychological readiness of divorced individuals to enter into a new marriage.

Key words: remarriage, new marriage, psychological readiness for marriage, divorce, family.

ВВЕДЕНИЕ

Исследование проблем особенностей формирования психологической готовности разведённых людей к вступлению в новый брак является одним из важнейших вопросов семейной психологии. Как показывает практика, неудачный предыдущий брак может существенно исказить представления о семейной жизни и значительно влиять на модель брачного поведения в последующем браке. В связи с этим возникает необходимость изучения особенностей формирования психологической готовности разведённых людей к вступлению в новый брак. Проведённый теоретический анализ психологической научной литературы свидетельствует о наличии значительного количества научных разработок, посвящённых изучению отдельных аспектов, связанных с особенностями формирования психологической готовности разведённых людей к вступлению в новый брак.

В частности, исследованы факторы, обуславливающие психологическую готовность молодёжи к брачно-семейным отношениям (Л. Магдисюк, Т. Цесля); особенности психологической готовности к браку и семейной жизни в юношеском возрасте (Л. Лысенко, Н. Глущенко); психология современной

семьи (О. Столярчук); особенности брачного потенциала и межличностной совместимости личности (Е. Потапчук); семейные роли брачных партнёров (Е. Потапчук, Д. Карпова); факторы, влияющие на качество повторного брака (О. Проскурняк); роль семьи повторного брака в развитии ценностно-смысловой сферы подростков (И. Пустовалов); психологические особенности осмысленности жизни подростков в семьях повторного брака (И. Пустовалов); распад семьи как риск современных брачно-семейных отношений (В. Степико).

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Несмотря на наличие значительного количества научных исследований, раскрывающих различные аспекты семейно-брачной жизни и психологической готовности молодёжи к созданию семьи, остаются недостаточно изученными вопросы, связанные с формированием психологической готовности именно разведённых людей к вступлению в новый брак. Кроме того, отсутствует чётко определённый перечень приоритетных признаков, на которые ориентируются разведённые люди при повторном выборе брачного партнёра. Цель статьи – теоретически обосновать и эмпирически исследовать особенности формирования психологической готовности разведённых людей к вступлению в новый брак.

Задачи исследования:

- 1) проанализировать основные теоретико-эмпирические исследования по проблеме формирования психологической готовности разведённых людей к вступлению в новый брак;
- 2) провести эмпирическое исследование и определить приоритеты разведённых людей при выборе супруга;
- 3) наметить перспективы дальнейших исследований.

Учитывая, что ключевым понятием настоящего исследования является “психологическая готовность”, возникает необходимость его осмысления и уточнения сущностных характеристик. По мнению исследователей, психологическая готовность к браку представляет собой многоаспектное образование, зависящее как от внешних, так и от внутренних факторов, и характеризуется системой взаимосвязанных и взаимодополняющих компонентов: мотивационно-ценностного, эмоционально-регулятивного, поведенческого и когнитивного (Г. Дёмина). Р. Федоренко рассматривает психологическую готовность к браку как психологическое образование, характеризующееся устойчивой мотивацией к брачно-семейным отношениям, актуальностью знаний, умений и навыков личности, а также совокупностью личностных качеств и черт характера семейного человека.

По мнению Л. Лысенко и Н. Глуценко, психологическая готовность к браку представляет собой систему социально-психологических установок брачного партнёра, определяющую его эмоционально-психологическое отношение к образу жизни и ценностям брака.

Исследователи Л. Магдисюк и Т. Цесля подчёркивают, что психологическая готовность к супружеским отношениям является интегральной характеристикой личности, включающей социально-психологические мотивы, знания, умения, навыки и личностные качества, обеспечивающие построение супружеско-семейных отношений и проявляющиеся в когнитивном, мотивационном, эмоциональном, операционном и поведенческом компонентах.

Рассматривая психологическую готовность к браку как личностную характеристику, следует отметить, что она предполагает наличие комплекса знаний и умений: экологичного общения, способности понимать и интерпретировать эмоции и чувства, умения доверять партнёру, стремления к созданию благоприятного психологического климата в семье, а также способности находить компромисс в конфликтных ситуациях. Таким образом, понятие “психологическая готовность к браку” приобретает особое практическое значение, поскольку именно уровень сформированности данного образования во многом определяет стабильность и благополучие повторного брака разведённых людей. Следует отметить, что вступление разведённых людей в новый брак представляет собой ненормативный семейный кризис, характеризующийся рядом психологических трудностей, включая психологическую и эмоциональную адаптацию к новому супружескому партнёру, принятие и реализацию родительских функций по отношению к детям партнёра, а также сохранение родительских ролей в отношении собственных детей от предыдущего брака.

После развода большинство людей стремится обрести личное благополучие в новом браке, однако на этом пути могут возникать как психологические трудности (страх повторной ошибки, негативный опыт предыдущего брака, влияние мнения социального окружения), так и демографические ограничения. Как свидетельствуют данные научных исследований ^[8-10], повторный брак также требует взаимной адаптации супругов и обусловлен рядом специфических особенностей. К признакам повторного брака

относятся анализ предыдущего опыта, терпимость, рациональный выбор нового партнёра и проверка брачной совместимости. Личность, вступающая во второй брак, как правило, воспринимает партнёра без идеализации, осознаёт собственные и партнёрские потребности и ожидания, а также чётко определяет желаемые и нежелательные качества члена семьи. В результате повторный брак основывается на осознанной симпатии и принятии партнёра. Подобная модель поведения характерна для зрелых, социально адаптированных личностей, демонстрирующих готовность к компромиссам. Основными мотивами повторного брака выступают восстановление эмоциональной близости, привязанности, достижение психологического комфорта и улучшение материально-финансового положения. Исследователи, изучающие особенности повторного брака, подчёркивают, что его успешность в большей степени определяется уровнем межличностной совместимости партнёров, нежели материально-финансовым благополучием или физической гармонией.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В результате исследования факторов, влияющих на качество повторного брака, О. Проскурняк выделяет ряд условий, определяющих построение зрелых супружеских отношений, к которым относятся отсутствие инфантильных сценариев, преодоление деструктивных моделей брачно-семейных отношений и отказ от неэффективных способов реагирования на конфликтные ситуации. Исследования показывают, что для формирования успешного и гармоничного повторного брака разведённым людям важно полностью завершить предыдущие отношения и восстановить эмоциональное равновесие, поскольку признаками незавершённых эмоциональных связей с бывшим партнёром выступают постоянные обвинения в его адрес, чувство страха и стыда, а также пренебрежительное отношение к новым отношениям. По результатам анализа научной литературы и опроса лиц, создавших новую семью после развода (n=44), было установлено, что основными проблемами повторных браков являются трудности во взаимоотношениях с ребёнком или детьми нового партнёра (100%), перенос в повторный брак проблем, не разрешённых в предыдущем браке, включая незавершённые отношения с бывшим супругом (86,4%), сложности установления близких отношений с членами новой семьи, такими как родители, братья или сёстры партнёра (79,5%), проблемы определения границ новой семьи (38,6%), а также ролевое неопределение супругов (29,5%).

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ и интерпретация полученных результатов свидетельствуют о том, что для повторных браков одной из наиболее актуальных проблем остаётся отношение ребёнка к новому браку родителей, негативное восприятие отчима или мачехи, а также непринятие неродного ребёнка новым брачным партнёром, при этом значительная часть респондентов указала на сохраняющиеся незавершённые отношения с предыдущим супругом, которые проявляются в конфликтах, связанных с финансовыми вопросами, распределением имущества и выполнением родительских обязанностей. В связи с этим возникает объективная необходимость расширения представлений разведённых людей о специфике построения новых семейных отношений и формирования у них психологической готовности к вступлению в повторный брак. На основании результатов теоретического анализа было принято решение о проведении эмпирического исследования, направленного на выявление приоритетных признаков, на которые ориентируются разведённые люди при выборе брачного партнёра, при этом в качестве методической основы была использована методика «Психологическая диагностика брачного потенциала и межличностной совместимости с партнёром» автора Е. Потапчук.

В ходе диагностики добрачных установок разведённых людей принципиально важно учитывать и дифференцировать возможные проблемные аспекты, связанные с поиском и выбором брачного партнёра, а также прогнозированием будущих супружеских отношений, в связи с чем респондентам, в числе которых было 142 разведённых человека (88 женщин и 54 мужчины), было предложено определить наиболее значимые признаки, на которые они ориентируются при выборе нового брачного партнёра. Перечень включал 125 позиций, отражающих показатели физической привлекательности, интеллектуально-мировоззренческой, морально-психологической, интимно-сексуальной, материально-финансовой и хозяйственно-бытовой привлекательности, что позволило комплексно оценить структуру брачных ожиданий и предпочтений испытуемых.

По признакам физической привлекательности человека (внешние формы, пропорции, запах тела) 79,6 % разведённых женщин в большей степени ориентируются на привлекательность речи (грамотность, отсутствие дефектов, мимику), состояние физического здоровья (отсутствие хронических заболеваний), привлекательность взгляда (доброе, твёрдое, чарующее), а также привлекательность запаха.

В то же время среди мужчин 90,7 % больше внимания уделяют привлекательности веса, груди, фигуры и взгляда. Уместно отметить, что супруги довольно часто могут становиться заложниками критерия физической привлекательности, сознательно или подсознательно сравнивая своего нынешнего брачного партнёра с бывшим.

По признакам интеллектуально-мировоззренческой привлекательности (проявления интеллектуальных способностей, жизненных ценностей и стремлений) 77,3 % женщин выделяли такие значимые, по их мнению, характеристики, как способность быть источником рациональных идей, умение деликатно критиковать мысли или поведение партнёра, способность мудро выходить из проблемных жизненных ситуаций, а также понимание своих обязанностей в семье. Более 74,7 % разведённых мужчин при выборе брачной партнёрши ориентируются на способность быть хорошей воспитательницей детей, умение вдохновлять, выступать мотиватором семейных достижений и вызывать желание быть вместе. По признакам морально-психологической привлекательности 74 % женщин отметили активность, ответственность, доверчивость, надёжность, самостоятельность, заботливость, целеустремлённость и чуткость. Мужчины, в свою очередь, чаще отдавали предпочтение ответственности, доверчивости, эмпатичности, надёжности, нежности, оптимизму, уступчивости, сдержанности и чуткости. Таким образом, и мужчины, и женщины в новом браке стремятся иметь партнёра, на которого можно положиться и которому можно доверять.

По признакам интимно-сексуальной привлекательности большинство участниц исследования (68,2 %) указали, что ориентируются на владение искусством секса, способность удовлетворять сексуальные потребности партнёра, знание эrogenных зон и устойчивость к повышенной усталости во время сексуальной активности. Мужчины же в большинстве случаев (79,3 %) обращают внимание на отсутствие сексуального равнодушия, способность удовлетворять сексуальные потребности, креативность в интимно-сексуальном общении и наличие сексуального влечения.

По признакам материально-финансовой и хозяйственно-бытовой привлекательности 65,8 % женщин считают важными способность пополнять семейный бюджет, рационально планировать и экономить финансовые ресурсы семьи, жить без кредитов и долгов, а также поддерживать домашнее хозяйство в исправном состоянии. В то же время 64,9 % мужчин отмечают значимость таких качеств будущей партнёрши, как забота о детях, умение организовывать семейный быт, поддерживать чистоту и порядок, создавать домашний уют и готовить вкусные блюда.

Таким образом, приоритеты разведённых людей при выборе нового брачного партнёра обладают выраженной спецификой. Разведённые женщины отдают предпочтение мужчинам, отличающимся активностью, ответственностью, доверчивостью, надёжностью, самостоятельностью, заботливостью и целеустремлённостью, а также обращают внимание на привлекательность речи, состояние физического здоровья, способность быть источником рациональных идей, деликатно критиковать мысли и поведение партнёра, умение мудро решать жизненные проблемы, понимать свои семейные обязанности, пополнять и рационально планировать семейный бюджет, жить без финансовых долгов и поддерживать домашнее хозяйство в надлежащем состоянии. Разведённые мужчины, в свою очередь, при выборе новой супруги ориентируются на физическую привлекательность (вес, формы, фигуру, взгляд), способность быть хорошей воспитательницей детей, умение организовывать семейный быт, поддерживать чистоту, создавать домашний уют, готовить вкусные блюда, вдохновлять и мотивировать на семейные достижения, а также вызывать желание быть вместе. Важными качествами семейного партнёра для мужчин выступают ответственность, доверчивость, эмпатичность, надёжность, нежность, оптимизм, уступчивость и сдержанность. В интимно-сексуальной сфере для мужчин значимо, чтобы будущая партнёрша умела удовлетворять сексуальные потребности и проявляла креативность в интимно-сексуальном взаимодействии.

ВЫВОДЫ

Проведённый анализ научной психологической литературы показал, что проблема повторного брака является значимой и актуальной для современного общества. Результаты исследования свидетельствуют о том, что психологическая готовность к браку приобретает особое практическое значение, поскольку именно от уровня её сформированности зависят стабильность и благополучие нового брака разведённых людей. По итогам эмпирического исследования были определены наиболее значимые признаки, на которые обращают внимание разведённые люди при выборе нового супружеского партнёра. Установлено, что для женщин важно, чтобы новый партнёр был активным, ответственным, надёжным, самостоятельным, заботливым и целеустремлённым, а также умел эффективно решать жизненные трудности, пополнять семейный бюджет и поддерживать домашнее хозяйство в исправном состоянии.

Для разведённых мужчин значимо, чтобы новая партнёрша была хорошей воспитательницей детей, умела создавать семейный уют, готовить вкусные блюда, отличалась ответственностью, эмпатичностью, нежностью, уступчивостью и сдержанностью. Перспективой дальнейших исследований является обоснование путей и методов формирования психологической готовности разведённых людей к вступлению в повторный брак.

Список использованной литературы:

1. Дёмина Г. Психологические особенности готовности к браку современной семьи // Теоретические и прикладные проблемы психологии. 2019. № 1. С. 95–105.
2. Карпова Д. Психологический анализ семейных ролей брачных партнеров // Научный вестник Херсонского государственного университета. Серия “Психологические науки”. 2016. Вып. 4. С. 41–45.
3. Лысенко Л., Глущенко Н. Психологические особенности готовности к браку и семейной жизни в юношеском возрасте // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды. Серия “Психология”. 2012. № 42. С. 62–72.
4. Магдисяк Л., Цесля Т. Факторы, определяющие психологическую готовность молодежи к брачно-семейным отношениям // Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka. 2020. № 52. С. 67–70.
5. Овод Ю., Венцеславская Т. Практические рекомендации разведенным людям по предотвращению и преодолению семейного кризиса “повторный брак” // Habitus. 2021. № 21. С. 262–267.
6. Потапчук Е. Кризисы семейной жизни и как их преодолеть: справочник семейного психолога. Хмельницкий: ХНУ, 2014. 35 с.
7. Потапчук Е. Психологическая диагностика брачного потенциала и межличностной совместимости с партнером: справочник семейного психолога. Хмельницкий: PolyLux Design & Print, 2020. 36 с.
8. Проскурняк О. Факторы, влияющие на качество повторного брака // Психологический часопис. 2018. № 1. С. 138–150.
9. Столярчук О. Психология современной семьи. Кременчуг: ПП Щербатых О. В., 2015. 136 с.
10. Федоренко Р. Психология семьи: учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. Луцк: Вежа-Друк, 2021. 480 с.
11. Департамент государственной регистрации Министерства юстиции Украины. URL: https://minjust.gov.ua/actual-info/stat_info.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.